

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.
Септал туғма юрак нуксонлари бўлган болаларда жисмоний ривожланиш хусусиятлари

Тухтаев Ф.М.
Особенности клинической картины перекрута яичка и его придатка у детей

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Хайитова С.А., Бурибоев А.А.
Пункционно-навигационные методы лечения серомы после операции герниоаллопластики: эффективность ультразвукового контроля и перспективы минимизации послеоперационных осложнений

Уразбаева Г.Х., Ким О.А., Сулайманова З.И.
Миофасциал оғрик синдромини халқ табобати усуллари асосида оптималлаштириш

Хайдарова Ф.А., Кенджаева К.Ш., Ходжаева Э.С.
Важность определения метаболитов витамина B12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Хамидов О.А., Жуманов З.Э., Усаров М.Ш.
Бачадон касалликларининг ультратовуш диагностикаси асосида статистик ва морфологик таҳлили

Хатамов Ж.А.
Последовательность лечения осложненных форм хронического гнойного среднего отита и ассоциированной тугоухости

Худойбердиева Г.М., Аметова А.С., Хамидов О.А.
Паркинсон касаллигида магнит-резонанс томографиянинг имкониятлари

Хурсанов Ё.Э.
Обоснование применения ненапряжной аллопластики в лечении ущемлённых грыж передней брюшной стенки

Шоназаров И.Ш., Сувонов М.Т., Шоназаров С.И.
Факторы риска развития рецидивных вентральных грыж

Элмуратов Ф.Қ.
Қорин бўшлиғи ёпиқ жароҳатларида минивазив диагностика ва даволаш усуллари

Янова Э.У., Уроков Ф.И., Таштуробов А.Д.
МРА усулида киммерле аномалиясида ангиодисплазия турлари

129

Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.
Features of physical development in children with septal congenital heart defects

132

Tukhtaev F.M.
Features of the clinical picture of testicular torsion and its appendage in children

136

Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Khaitova S.A., Buriboev A.A.
Puncture-navigation methods of seroma treatment after hernialloplasty: efficiency of ultrasonic control and prospects for minimizing postoperative complications

139

Urazbaeva G.H., Kim O.A., Sulaimonova Z.I.
Optimization of myofascial pain syndrome treatment based on traditional medicine methods

142

Khaidarova F.A., Kendjaeva K.Sh., Khodjaeva E.S.
The importance of determining vitamin B12 metabolites in patients with type 2 diabetes

146

Khamidov O.A., Jumanov Z.E., Usarov M.Sh.
Statistical and morphological analysis of uterine diseases based on ultrasound diagnostics

151

Khatamov J.A.
Sequence of treatment of complicated forms of chronic purulent otitis media and associated hearing loss

157

Khudoiberdieva G.M., Ametova A.S., Khamidov O.A.
Capabilities of magnetic resonance imaging in parkinson's disease

161

Khursanov Yo.E.
Clinical justification for the use of tension-free hernioplasty in the treatment of strangulated ventral hernias

166

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Shonazarov S.I.
Risk factors for recurrent ventral hernias

169

Elmuratov G.K.
Mini-invasive methods of diagnostics and treatment for closed abdominal injuries

173

Yanova E.U., Urokov F.I., Toshturobov A.D.
Angiodysplasia variants in kimmerle anomaly by mra method

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Амонова Г.У.
Чақалоқлар нафас бузилиши синдромида мия структураларидаги морфологик белгилар

Дехканова Н.Т., Орипов Б.Ф.
Айрим сут эмизувчилар ўн икки бармоқ ичак иммун тузилмаларининг морфологияси ва уларнинг ичак бўшлиғи билан алоқаси

Жуманов З.Э., Очиллов Ж.Т.
Гонартрозда тизза бўғими тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатлари

Йигиталиев С.Х., Мардонов Ж.Н., Худайберганова Н.Ш., Очиллов Ж.У.
Эффективность подслизистого введения геля хемобен при лазерной мукозэктомии желудка

Усмонов У.Д.
Разработка и экспериментальная оценка геля для первичной антисептической обработки ранений мягких тканей

180

Amonova G.U.
The morphological signs of brain structures of newborns in respiratory failure

183

Dehkanova N.T., Oripov B.F.
Morphology of immune structures of the duodenum of some mammals and their connections with its cavity

185

Jumanov Z.E., Ochilov J.T.
Pathomorphological aspects of changes in knee joint structures in gonarthrosis

187

Yigitaliev S.Kh., Mardonov J.N., Khudaiberganova N.Sh., Ochilov J.U.
Effectiveness of submucosal injection of hemoben gel in laser mucosal resection of the stomach

194

Usmonov U.D.
Development and experimental evaluation of a gel for primary antiseptic treatment of soft tissue wounds

УДК: 616.831-036.882-001.8-08-092.9

ЧАҚАЛОҚЛАР НАФАС БУЗИЛИШИ СИНДРОМИДА МИЯ СТРУКТУРАЛАРИДАГИ МОРФОЛОГИК БЕЛГИЛАР

Амонова Гулафзал Узбекбоевна

Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд ш.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУР МОЗГА НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Амонова Гулафзал Узбекбоевна

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

THE MORPHOLOGICAL SIGNS OF BRAIN STRUCTURES OF NEWBORNS IN RESPIRATORY FAILURE

Amonova Gulafzal Uzbekboyeva

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: gulafzalhon@mail.ru

Резюме. Чала туғилиш туфайли йил давомида янги туғилган чақалоқларнинг бир миллион нафари бир суткада ҳалок бўлади. Тиббиётда жадал суръатларда олиб борилаётган янгиликларга, тиббий-инновацион ўзгаришларга қарамасдан, нафас бузилиши ҳолатлари чақалоқлар ўлимнинг юқори кўрсаткичларини ташиқил этади. Клиник маълумотларни ўрганганимизда, қуйидагича ёндашув лозимлигига амин бўлдик: яъни, ўлим даражасини камайтириши тадбирлари чақалоқлар бош миЯ структураларидаги белгиларни мукаммал даражада, илмий-амалий изланишларни янги мезонга олиб чиққан ҳолда йўлга қўйишни тақозо этади.

Калим сўзлар: тахипноэ, имбибиция, брадипноэ, торакотомия, пневмония, мембрана, аноксия, гиперкапния, ишии синдроми, бронх.

Abstract. One million newborns die in one day during the year due to immaturity. Despite the rapidly moving innovations in medicine, medical-innovative changes, the incidence of respiratory disorders accounts for high infant mortality rates. When we studied clinical data, we were sure that an approach should be taken as follows: that is, measures to reduce the level of mortality make it necessary for babies to establish signs in the structures of the brain at an excellent level, bringing scientific and practical research to a new criterion.

Key words: tachypnea, imbibition, bradypnea, thoracotomy, pneumonia, membrane, anoxia, hypercapnia, syndrome of edema, bronchi.

Кириш. Чақалоқлар нафас бузилиши ҳолатлари йилдан-йилга зўрайиб бораётганлиги ўлим кўрсаткичларининг юқори даражаси билан ифодаланади. Зеро, чақалоқлар ўпкалари тўқимаси етарли қадар табақалашмаганлиги боисидан респиратор-дистресс синдроми авж олмоқда. Чақалоқлар респиратор-дистресс синдроми – бу ўпкаларнинг такомиллашмаганлигини билдиради [3, 6, 7, 8]

Тадқиқотнинг мақсади. Нафас бузилиши синдроми билан дунёга келган чақалоқлар мурдасини текширувдан ўтказиб, морфологик белгиларни аниқлаш тадқиқотимизнинг мақсади ҳисобланади.

Материал ва тадқиқот усуллари. Нафас бузилиши синдроми сабабли нобуд бўлган янги туғилган чақалоқлар миЯ структураларидаги морфологик ва морфометрик ўлчовлар, макроскопик,

микроскопик, микрофотография ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилди.

МиЯ ярим шарлари пўстлоқ қавати асаб хужайраларида альтератив белгилар, ўзаги эктопик эканлиги, ўзаги буришиши, гиалоплазмада ҳамда саркоплазмада альтерацияга хос симптомлар кузатилди.

Бирталай асаб хужайралари ўзаги парчаларга ажралиб, бўлиниб кетганлигини кўришимиз мумкин – бу ходисани фрагментация деб ҳам юритилади. Асаб хужайраларида буришиш симптомлари, дендритлари қисқарганлиги, йўғонлашганлиги ва сателлитоз ходисаси кузатилди.

Асаб хужайралари ёнида перинейронал соҳа яққол даражада катталашганлиги кўринади (1-расмга қarang).

Расм 1. Чақалоқлар нафас бузилиши синдромида мия пўстлоқ қисми нейронлари ва глиоцитларидаги белгилар, сателлитоз ҳодисаси. Гематоксилин-эозинда бўялган 40x10 ўлчамдаги морфологик тасвир

Нейропил оч-ёруғ кўринишга кирганлиги кузатилади. Асаб хужайралари ёнида глиал хужайраларнинг миқдори кўпайган бўлиб, ўзаги эса марказ бўйлаб тизилган ҳолатда, гиалоплазма ёрқин рангга кирганлиги кузатилади, баъзи глиал хужайраларнинг ўзаги кўрув майдонида топилмайди.

Глиоцитлар томонидан юқори даражада реактив фаоллик ва гиперплазия намоён бўлади.

Қон томирларининг атрофидаги соҳа ҳар тарафлама катталашганлигини кўришимиз мумкин бўлади. Кичик қон томирлари оқими бўшлиғида қоннинг шаклли хужайралари мавжуд эмас, кичик қон томирлари деворининг яхлитлиги бузилганлиги учун қизил қон хужайралари хужайралараро бўшлиққа, айрим ҳолатларда эса интерстициал тўқимага ўтиши аниқланди.

Янги туғилган чақалоқлар бош мия қон томирларида юқори кўрсаткичлардаги спастик белгилар ва дистония ҳодисасини, бўшлиқларида эса қон шаклли хужайраларининг мавжуд эмаслигини ва деворларида кучли даражали шишиниш симптомларини кузатдик. Эндотелиал хужайралар сочилиб ётгандек, тарқоқ ҳолда эканлиги кузатилди, бир қатор эндотелиал хужайраларнинг ўзаги аниқ ифодаланмайди.

Келтирилган маълумотлардан кўришимиз мумкин-ки, етилмасдан янги туғилган чақалоқлар бош мия ярим шарлар пўстлоғининг асаб хужайраларининг танаси, бўйи ва унинг эни барча гуруҳларда кескин шикастланганлиги кузатилди.

Асаб хужайралари ўсиқларининг узунлиги кўпгина ҳолатларда қисқаришларга учраганлиги аниқланади.

Янги туғилган чақалоқлар нафас бузилиши синдромида чақалоқлар бош мия пўстлоғининг асаб хужайралари ва қон томирлари ўзаро нисбатларда эгаллаган майдонларнинг морфометрик кўрсаткичлари барча гуруҳларда камайганлиги кўринади.

Натижалар ва муҳокамалар. Мазкур категориядаги чақалоқлар бош мия ярим шарлари пўстлоқ қисми нейронларида дистрофик-некробиотик

белгилар (ядросининг эксцентрик жойлашганлиги, бурилиши, цитоплазмасида гидропик дистрофия) камайганлиги аниқланади. Нейронларда бўкиш белгилари камайган, ўсиқлари бироз узун ва ингичкалашган, кўплаб нейронлар атрофида сателлитоз жараёни аниқланади. Нейронлар атрофида кучсиз шишиниш аниқланади. Нейропил бирозгина ёруғлашган. Нейронлар атрофида глиоцитлар сони ошган, тарқоқ кўринишида, нейронларга яқин жойлашган.

Хулоса. Нафас бузилиши синдромидан нобуд бўлган чақалоқлар бош мия нейронларида альтератив симптомлар кузатилди. Глиал хужайралар асаб хужайралари томон жойлашган бўлиб, баъзиларида сателлитоз ҳодисаси ривожланганлиги асаб хужайраларининг репарация ҳолатига кирганлигини ифодалайди. хужайралараро бўшлиқ катталашганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Мия қон томирлари деворида спастик белгилар, дистония ҳодисаси, шишиниш симптомлари, қоннинг реологик хусусиятлари бирмунча сақланганлиги кузатилди. Периваскуляр бўшлиқ ошган.

Бош мия хужайраларида альтератив белгилар кескин намоён бўлган, улар ўзаро яқин масофада ётади.

Адабиётлар:

1. Pickerd N., Kotecha S. The pathophysiology of respiratory distress syndrome // Paediatr. Child. Health. 2009. Vol. 19, N 4. P. 153–157.
2. Preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Syst. Rev. 2000; 2: CD000510.
3. Rizaev J. A., Ruzimurotova Y. S., Khaydarova G. A. The impact of social and health factors at work and at home on nurses' health // Вестник магистратуры. – 2022. – №. 2-1 (125). – С. 10-12.
4. Rizaev J. A., Maeda H., Khranova N. V. Plastic surgery for the defects in maxillofacial region after surgical resection of benign tumors // Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – №. 1. – С. 22-23.

5. Rizaev J. A., Kuliev O. A. Risk factors of anemia in children and prognosing of it //Электронный инновационный вестник. – 2018. – №. 4. – С. 62-65.
6. Rizaev J. A. et al. The need of patients with systemic vasculitis and coronavirus infection in the treatment of periodontal diseases //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 40-45.
7. Ramery V.M. Acute respiratory distress-syndrome: Berlin definition // JAMA. — 2012. — Vol. 307 (23). — P. 2526-2533.
8. Ranieri V.M., Rubenfeld G.D., Thompson B.T. et al. // Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition // JAMA. – 2012. – Vol. 307, № 23. –P. 2526–2533. <https://doi.org/10.1001/jama.2012.5669>.
9. Roberts D., Brown J., Medley N., Dalziel S.R. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth // Cochrane Database Syst. Rev. 2017. Vol. 3. CD004454.
10. Sakonidou S., Dhaliwal J. The management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants (European Consensus Guidelines-2013 update //Archives of disease in childhood. Education and practice edition. – Vol. 100, № 5. – P. 257–259. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306642>.
11. Sandri F., Plavka R., Ancora G. et al. CURPAP Study Group Prophylactic or early selective surfactant combined with nCPAP in very preterm infants // Pediatrics. –2010. – Vol. 125, № 6. – P. 1402–1409. <https://doi.org/10.1542/peds.2009-2131>.
12. Sardesai S., Biniwale M., Wertheimer F., Garingo A. et al. Evolution of surfactant therapy for respiratory distress syndrome: past, present, and future // Pediatr. Res. 2017. Vol. 81, N 1–2. P. 240–248.
13. Jumanov Z.E., Amonova G.U. The importance of Structural Changes of the Brain in the Death of Newborns Born with Atelectatic Pneumopathy. // Journal American journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12 (2) с 90-92 DOI: 10.5923/j.ajmms. 2022 1202.04.
14. Jumanov Z.E., Amonova G.U. Changes in the structures of the brain in the early postmortal period of death due to an atelectatic form of pneumopathy and strangulation asphyxia // American journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12 (7) с 771-775 DOI: 10.5923/j.ajmms. 2022 1207.17.
15. Jumanov Z.E., Amonova G.U. Structural changes in the brain of newborn deaths in death because of the atelectatic form of pneumopathy changes in the atelectatic form of pneumopathy in the brains of babies // New day in medicine 7(45) 2022 Avicenna-med.uz. UDC: 616-091.83 204-208 p.
16. Жуманов З.Э., Амонова Г.У. Пневмопатиянинг ателектатик шакли билан турли муддатларида туғилиб вафот этган янги туғилган чакалоқлар узунчок миясининг морфологик жиҳатлари // Журнал Проблемы биологии и медицины. 2022 йил №6 (140). С. 284-289.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУР
МОЗГА НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ**

Амонова Г.У.

***Резюме.** Один миллион новорожденных умирает за один день в течение года из-за незрелости. Несмотря на стремительное развитие инноваций в медицине, на медицинские новшества, связанные с заболеваниями органов дыхания, приходится высокий уровень младенческой смертности. Когда мы изучали клинические данные, мы были уверены, что подход должен быть следующим: то есть меры по снижению уровня смертности требуют от младенцев установления признаков в структурах головного мозга на отличном уровне, что приводит научные и практические исследования к новому критерию.*

***Ключевые слова:** тахипноэ, имбибиция, брадипноэ, торакотомия, пневмония, мембрана, аноксия, гиперкапния, отечный синдром, бронх.*